

6. Афзалов Х., Рахимов Б. История педагогики таджикского народа. -Душанбе: Маориф, 1994. – 310 с. С.24-7

TALABA MOTIVATSIYASINING SHAXSIY RIVOJLANISH VA KASBIY TAYYORGARLIKKA TA'SIRINING O'RGANISH JARAYONIDAGI O'RNI

Negmatova Aropat Muxtarovna

Andijon davlat pedagogika instituti, p.f.n., dotsent

Annotatsiya.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalarning o'quv jarayonidagi motivatsiyasi ularning shaxsiy va kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi o'rin tutadi. Motivatsiya yuqori bo'lgan talaba ta'lim jarayonida faol ishtirok etib, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, bu kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish va talabalarning kelgusidagi professional muvaffaqiyatiga zamin yaratadi. **Ichki va tashqi omillarning uyg'unligi** Talabalarning ta'limga bo'lgan motivatsiyasini oshirishda ichki va tashqi omillar uyg'unligi muhimdir. Ichki omillar, masalan, talabaning shaxsiy qiziqishlari va maqsadlari, motivatsiyaning barqarorligini ta'minlaydi. Tashqi omillar esa, o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlash, ta'lim muhiti va baholash tizimi kabi jihatlardan ichki omillarni mustahkamlaydi. **Zamonaviy yondashuvlar orqali motivatsiya oshishi** Zamonaviy pedagogik va psixologik yondashuvlarni qo'llash talabalar motivatsiyasini oshirishda samarali vositalardir. Innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar va individual yondashuvlar yordamida talabaning o'quv jarayoniga jalb etilishi, bilimga bo'lgan qiziqishi va ta'lim natijalariga erishish darajasi sezilarli darajada yaxshilanadi. **O'qituvchilarni treninglardan o'tkazish** O'qituvchilar talabalarning motivatsiyasini oshirishga yo'naltirilgan maxsus trening va seminarlarni o'tishlari zarur. Ushbu treninglarda pedagogik texnologiyalarni o'rgatish, motivatsion vositalardan samarali foydalanish va talabalarning individual xususiyatlarini hisobga olish usullariga alohida e'tibor qaratiladi. **Individual ta'lim dasturlari yaratish** Talabalarni o'z bilim va imkoniyatlariga ko'ra rivojlantirish uchun individual ta'lim dasturlari ishlab chiqilishi zarur. Bu dasturlar talabalarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga hamda ularni qiziqtirgan sohalarda rivojlanishiga xizmat qiladi.

Ta'lim muassasalarida motivatsion muhit yaratish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilishi kerak. Ushbu dasturlar o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, talabalarning yutuqlarini e'tirof etish va ta'lim jarayonida psixologik qo'llab-quvvatlashni nazarda tutadi. Shuningdek, baholash

tizimida rag'batlantiruvchi yondashuvlarni qo'llash muhimdir. Talabalarning motivatsiyasini oshirish ta'lim jarayonini samarali tashkil etishning asosiy omillaridan biridir. Ichki va tashqi omillar uyg'unligiga asoslangan yondashuvlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va motivatsion muhitni shakllantirish orqali talabalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularni kasbiy jihatdan rivojlantirish va jamiyatda faol shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Ushbu maqsadlarga erishish uchun ta'lim jarayonini muntazam ravishda kuzatish va takomillashtirib borish talab etiladi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning motivatsiyasi ta'lim jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun muhim omil hisoblanadi. Motivatsiyaning xilma-xilligi talabalarning shaxsiy ehtiyojlari, qiziqishlari va maqsadlari bilan bog'liq bo'lib, bu jarayonni individual va ijtimoiy kontekstlarda baholashni talab etadi. Ushbu qismda oliy ta'lim muassasalarida motivatsiyaning mohiyati, uning turlari va ta'lim jarayonidagi ahamiyati atroflicha ko'rib chiqiladi. Motivatsiya bir qancha ilmiy yondashuvlar asosida izohlanadi:

1. **Ijtimoiy-psixologik yondashuv:** Motivatsiya ijtimoiy ta'sirlar va jamiyatdagi munosabatlarning shaxs ongiga ta'siri orqali shakllanadi. Bu talabaning oila, jamoa, va ta'lim muhitidan oladigan rag'batlantiruvchi omillariga asoslanadi.

2. **Biologik yondashuv:** Motivatsiya shaxsning ichki ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Masalan, bilimga bo'lgan intilish, rivojlanishga bo'lgan ichki talab.

3. **Kognitiv yondashuv:** Motivatsiya shaxsning intellektual jarayonlari bilan bog'liq. Bu, talabaning o'z maqsadlarini aniqlashi va ularga erishish rejasini shakllantirishidan kelib chiqadi.

Motivatsiya ikki asosiy turga bo'linadi:

1. **Ichki motivatsiya:**

○ **Ta'rifi:** Shaxsning ichki ehtiyojlaridan kelib chiqadigan va uning ichki qoniqish hissi bilan bog'liq bo'lgan motivatsiya turi.

○ **Xususiyatlari:**

- O'z-o'zidan rag'batlantirishni nazarda tutadi.
- Talabaning qiziqishlari va intilishlariga mos keladi.
- Mustaqil o'rganish va ijodkorlikni rivojlantiradi.

○ **Oliy ta'limdagi misollar:**

- Talabaning o'z qiziqishlari asosida loyihalar yaratishi.
- O'quv materiallarini qiziqib va zavq bilan o'zlashtirishi.

2. **Tashqi motivatsiya:**

○ **Ta'rifi:** Shaxsning tashqi rag'batlantiruvchilar (masalan, mukofot, jazo, tanlovdagi muvaffaqiyat) orqali harakat qilishga undalishi.

○ **Xususiyatlari:**

- Maqsadga erishishda tashqi omillarga qaramlik mavjud.
- Rag'batlantirish yoki jazolash orqali boshqariladi.

- Ko'pincha qisqa muddatli natijalarga yo'naltirilgan.
- **Oliy ta'limdagi misollar:**
 - Yaxshi baholar olish uchun ko'p dars qilish.
 - Stipendiya olish maqsadida yuqori natijalar ko'rsatishga intilish.
 - Ishga joylashish imkoniyatlarini yaxshilash maqsadida ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida. O'zbekiston Respublikasining qonuni. 2016 yil 14 sentyabr.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 396 b.
3. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, (1943), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>

YANGI TAHRIRDAGI O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA O'ZBEKISTON TARIXINI ETNOGRAFIK MA'LUMOTLARDAN FOYDALANIB O'QITISHGA QO'YILGAN TALABLAR

Abdullayeva Nasibaxon Arabovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy
fanlar kafedrası, tarix fanlari bo'yicha
falsafa fanlar doktori (PhD), dotsent.

Annotatsiya.

Mazkur maqolada yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan ta'lim va ilmiy sohadagi yangilanishlar asosida O'zbekiston tarixini o'qitishda etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Etnografik materiallar tarixiy jarayonlarni chuqurroq anglash, milliy qadriyatlar va an'analarni yosh avlod ongiga singdirishda muhim manba sifatida baholanadi. Maqolada konstitutsiyaviy me'yorlar doirasida tarixiy ta'limning mazmuni, o'quv dasturlarini yangilash, milliy o'zlikni anglash va tarixiy xotirani mustahkamlashga oid talablar yoritilgan. Shuningdek, tarixni o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar va etnografik manbalar integratsiyasining metodik jihatlari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Konstitutsiyasi, tarix ta'limi, etnografik ma'lumotlar, milliy qadriyatlar, tarixiy xotira, pedagogik yondashuv.

Аннотация: В данной статье рассматриваются требования новой редакции Конституции Республики Узбекистан в сфере образования и науки, касающиеся преподавания истории Узбекистана с использованием этнографических материалов. Этнографические данные анализируются как важный источник для глубокого понимания исторических процессов,